

Enrique García Arias

Carlo Guizburg

El paradigma Indiciario

Este trabajo ha sido realizado en base al documento:

Carlo Ginzburg: “Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales”.

Traducción española: C. Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia (Gedisa, Barcelona, 2008), pp. 138-175 (original italiano: “Spie. Radici di un paradigma indiziario”, en Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino, 1986).

Índice

1. Iván Lermolieff y Johannes Schwarze.....	2
2. Giovanni Morelli, Arthur Conan Doyle y Sigmund Freud.....	2
3. Arthur Conan Doyle y el llamado “método morelliano”.....	2
4. Un saber de tipo cinegético en la actividad del historiador.....	3
5. El paradigma cinegético y los textos adivinatorios mesopotámicos.....	3
6. El saber indiciario y el carácter secular del conocimiento histórico.....	3
7. El paradigma indiciario en el estudio de la historia.....	4
8. El historiador y el detective.....	4
9. Dios está en los detalles.....	4
10. El rigor del paradigma indiciario.....	5

1. Iván Lermolieff y Johannes Schwarze.

Johannes Schwarze, aparecía como el traductor al alemán de los ensayos del experto ruso en arte Iván Lermolieff con el título de “Die Werke italienischer Meister”, estos dos nombres eran tan desconocidos para el público como para el propio Freud que había mostrado un claro interés por los mismos y que descubriría años después que en realidad otro médico, el italiano apellidado Morelli se escondía tras ese seudónimo cuando revelaba un asombroso método con el que identificaba con gran precisión a los autores de los cuadros de arte y le permitía distinguir los originales de las copias. Esta asociación entre Freud y Morelli se desarrollará sobre interesantes paralelos, del que el aparente gusto que muestran ambos por el anonimato sería el menos trascendente aunque también en ello podríamos descifrar un nuevo indicio.

2. Giovanni Morelli, Arthur Conan Doyle y Sigmund Freud

El crítico pictórico Giovanni Morelli, el novelista policial Arthur Conan Doyle y el creador del psicoanálisis Sigmund Freud nos ofrecen tres caras complementarias del método indiciario a la vez que coinciden en su formación médica, la semiología médica se basa en síntomas, a menudo signos superficiales, irrelevantes ante el ojo del profano, pero que van a permitir realizar el diagnóstico de enfermedades que así se tornan evidentes. Ginzburg sitúa la consolidación del paradigma indiciario entre 1870-1880 cuando se produce el desarrollo de la teoría de los gérmenes y las vacunas. Un paradigma basado en la sintomatología siendo la medicina entre las disciplinas que utilizan el método indiciario, la que presenta una más avanzada codificación y sistematización de su especialidad.

Ya en tiempo de Hipócrates, padre de la semiótica médica o sintomatología, un médico expresaba “yo describo signos por los cuales se puede conjeturar qué enfermos sanarán y cuáles morirán”, una expresión que corresponde a la proyección temporal del pronóstico y la adivinación, en esta perspectiva temporal, el paradigma indiciario puede acercarnos a un pronóstico referido al futuro o a un diagnóstico en el pasado o el presente.

3. Arthur Conan Doyle y el llamado “método morelliano”

Arthur Conan Doyle, en el relato de la señora Cushing, introduce una relación literaria con Morelli en el detalle de las orejas, una característica singular, no evidente que nos presenta un Holmes "morellifilo" que descubre al asesino de forma similar a como Morelli identifica el autor de un cuadro.

Pero otros indicios permiten inferir una mayor relación entre ellos y suponer que Doyle conociera el “método morelliano”, su tío Henry Doyle, pintor, crítico de arte, y director de la Galería de Arte de Dublín conoció personalmente a Morelli y aún en 1890, una década después de la publicación de la obra de Morelli “Maestros italianos en galerías alemanas”, utiliza como referencia un manual de arte escrito bajo la supervisión del italiano. Un precedente que puede relacionar el breve comentario

que Holmes incluye en *The Valley of Fear* «...Se puede reconocer a los maestros antiguos de la pintura por la mancha de su pincel. Yo conozco una obra de Moriarty con sólo ver su realización...».

4. Un saber de tipo cinegético en la actividad del historiador

El método indiciario propuesto por Ginzburg se nos revela como un saber que se remonta al menos a nuestras antiguas raíces como cazadores-recolectores cuando era vital para la supervivencia la capacidad de leer y descifrar los rastros dejados por la presa. Desde unos indicios aparentemente ocultos, nuestros antepasados eran capaces de reconocer una realidad hasta el momento imperceptible, el paso de la presa. De esta forma, nuestro cazador fue el primero en construir una historia, la narración de una realidad que no se experimenta en forma directa. La narración desvelada por los signos que pudieron ser también el punto de partida de la escritura que, como en la lectura, se desprende de su capacidad para revelar y transmitir significados. La narración de una realidad a partir de señales, indicios, y esa relación con la lectura y la escritura nos sitúan en una directa relación con la actividad del historiador.

5. El paradigma cinegético y los textos adivinatorios mesopotámicos

Los rastros, señales o indicios nos sitúan más allá de nuestra experiencia inmediata, son rastros dejados por la presa o señales que pueden leerse durante un proceso adivinatorio. Por una parte el animal ha dejado esas señales tras su paso, lo que corresponde a un hecho en el pasado y por el otro son señales que presentes en la naturaleza permiten deducir el advenimiento de sucesos futuros. Por una parte es la búsqueda y lectura de unas señales específicas para cada presa y cada circunstancia, mientras que en el caso de la adivinación, parece que cualquier elemento puede tener utilidad, puede ser un “agüero”. Ambos comparten la observación del detalle singular para convertirlo en argumento de una nueva explicación de la realidad que no puede ser experimentada directamente, en ambos se desarrollan los mismos procesos mentales de observación, comparación, relación y clasificación, un proceso de razonamiento que no parte de explicaciones a priori, aunque en la gran mayoría de las adivinaciones no podamos describir una relación racional, de la misma forma que tampoco podemos comprobar las relaciones causales de los hechos pasados.

6. El saber indiciario y el carácter secular del conocimiento histórico

El saber indiciario parte de la evidencia empírica, los síntomas, los indicios son pruebas tangibles con las que el investigador busca revelar una verdad histórica ajena al uso de respuestas sobrenaturales o místicas. La fuente del conocimiento es lo individual, lo concreto y real y no lo universal, a partir de los detalles se abren nuevas vías de explicación de la realidad en base a un modelo orientado a la atomización y la secularización. Tal como la enfermedad dejó de ser un castigo divino para constituirse en prueba y en el siglo VI ac. la medicina griega pasó de lo mágico

a lo fisiológico y a valorar los síntomas, el saber indiciario que bebe de la semiología se basa en la experiencia real y en la relación causa efecto empírica, se aleja por tanto de las explicaciones teleológicas y sobrenaturales.

7. El paradigma indiciario en el estudio de la historia

El paradigma indiciario se basa en la búsqueda, identificación e interpretación de indicios que abren la posibilidad de una nueva mirada a la realidad, cuando es difícil interpretar el pasado o cuando las causas ya no son reproducibles podemos entonces encontrar pruebas o indicios y por tanto inferir las causas de los efectos. Actuando como un detective podemos entonces descifrar la realidad y encontrar nuevas explicaciones que han permanecido ocultas pero que relacionadas en los contextos específicos nos pueden permitir reconstruir los acontecimientos pasados, los propios principios del paradigma nos desafían a comprender esas conexiones ocultas, a las estructuras sociales subyacentes y abren una ventana a descifrar la mentalidad de las sociedades del pasado, las culturas con pocas evidencias de su pasado. Este nuevo enfoque que no parte de la generalización ni de lo repetible o típico, permite identificar nuevos relatos más amplios que el que nos ha llegado a partir de la visión de las élites ampliando nuestra mirada hasta las clases subalternas, a Menocchio en “el queso y los gusanos”, al conjunto de la sociedad callada, a lo cualitativo aportando nueva y valiosa información sobre la interacción de múltiples estrategias individuales, de lo social.

8. El historiador y el detective

Cuando analizamos la sagacidad de Sherlock Holmes vemos que a partir de vestigios que pasan desapercibidos (huellas en el suelo, cenizas, los rasgos de una oreja,...) encuentra las respuestas para la resolución de su caso, estas capacidades se asemejan a las que precisa desarrollar el historiador cuando afronta el análisis de las sociedades del pasado.

Para descifrar estas sociedades, el estudio concienzudo de los detalles apoyado en un meticuloso registro documental es similar al registro detallado en los libros de arte de Morelli, que con el aspecto de ficha policial compuesto por detalladas características individuales de las obras como si se tratara de huellas dactilares, introducen un análisis detectivesco en el que el enfoque a lo individual, lo particular, los detalles secundarios aparentemente intrascendentes, apelan a una realidad más profunda que era apenas perceptible pero que de esta forma se torna en evidente. Cada artefacto encontrado, cada pequeño vestigio si es tratado y analizado de forma meticulosa en su contexto y con la expertise e intuición del analista, puede aportar un nuevo enfoque de explicación histórica o ampliar uno existente.

9. Dios está en los detalles

Dios puede asociarse con la verdad o con la luz del conocimiento y ambas asociaciones nos sirven para resaltar la importancia de los detalles como valiosos indicios (contienen a Dios), como piezas para la construcción de un nuevo conocimiento reflejando una nueva verdad.

El método de investigación que nos revela Ginzburg, eleva la categoría de los detalles mostrando la riqueza de conocimiento que pueden brindarnos tras una metódica observación, no precisamos

buscar a Dios en una realidad más elevada pues Dios como símbolo de la verdad o del conocimiento puede encontrarse ahí en el mundo real, en los detalles particulares. En este caso hemos de partir de los árboles individuales que son los que en realidad forman el bosque, y nos permiten comprenderlo.

10. El rigor del paradigma indiciario

Ginzburg es consciente del equilibrio entre racionalismo e irracionalismo que propone su nuevo método para realizar investigaciones históricas, parte de indicios que pueden incluir elementos tan diversos como testimonios orales, mitos, rastros culturales o documentos con un potente carácter individual y en el que pesa la subjetividad, puede que no proporcionen una certeza absoluta pero desvelan relaciones ocultas que permiten comprender con una nueva mirada a los procesos históricos y culturales.

Ginzburg no reivindica un completo irracionalismo y defiende el rigor metodológico pero no el rigor científico que quizás es inalcanzable e incluso indeseable en estos casos e introduce el concepto de rigor elástico, sus resultados se basan en el análisis de posibilidades con un amplio margen de alteridad. El recurso a lo creativo, a la inferencia abductiva, estuvo siempre presente en la construcción de las ciencias y es un paso previo a su verificación y contrastación empírica. Si bien existe una clara dificultad en la esquematización y transmisión del método, tal como indica Lacan, la conjetura no excluye el rigor